

I FTEI

I FÓRUM DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL E INCLUSÃO

Educação que transforma, inclusão que constrói futuros

25 e 26 de julho de 2025

EDUCAÇÃO FÍSICA COMO ESPAÇO DE TRANSFORMAÇÃO: PRÁTICAS INCLUSIVAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Beatriz Ferreira da Silva¹
Leydiane Gleici Oliveira Medeiros²

¹Licenciatura Plena em Educação Física – Universidade Estadual do Piauí,
beatrizsilva9915@gmail.com

²Licenciatura Plena em Educação Física – Universidade Estadual do Piauí,
leydianegleici@frn.uespi.br

DOI:10.5281/zenodo.15952714

Resumo

Este artigo apresenta um relato de experiência pedagógica vivenciada durante o estágio curricular supervisionado em Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental, realizado em uma escola municipal no Piauí. A intervenção foi voltada à promoção da inclusão e da empatia entre os alunos, por meio de práticas corporais adaptadas, especialmente com a simulação de deficiência visual em uma atividade inspirada no futebol de cinco. O trabalho teve como referência a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), respeitando os três domínios: conceitual, procedimental e atitudinal. A experiência revelou as dificuldades enfrentadas pelos professores na rede pública, como a ausência de estrutura física e material, e também ressaltou a potência do estágio como campo de reflexão, construção de identidade docente e prática pedagógica crítica e sensível à diversidade.

Palavras-Chaves: Educação Física; Inclusão; Estágio Supervisionado; Ensino Fundamental.

1. INTRODUÇÃO

A Educação Física, enquanto componente curricular da Educação Básica, possui um papel fundamental na formação integral dos alunos, especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em que as vivências corporais se entrelaçam com a construção de valores sociais e afetivos. Nessa etapa, o corpo é meio de expressão, comunicação e interação com o mundo, sendo o movimento uma linguagem essencial para o desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional.

Este artigo tem como objetivo relatar a experiência vivenciada na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado II, do curso de Licenciatura Plena em Educação Física da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), desenvolvido em uma escola municipal no Piauí. As turmas acompanhadas foram o 2º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, com alunos entre 6 e 12 anos.

A prática pedagógica teve como eixo a inclusão e o desenvolvimento de valores como respeito, empatia e solidariedade, por meio de atividades físicas adaptadas à realidade escolar e às necessidades das crianças. Um dos momentos centrais da intervenção foi a aula com vendas, inspirada no futebol de cinco, na qual os alunos puderam vivenciar os desafios enfrentados por pessoas com deficiência visual. Com base nos domínios conceitual, procedimental e atitudinal propostos pela BNCC, a proposta pedagógica foi pensada de forma crítica e sensível à diversidade, visando formar sujeitos ativos, reflexivos e socialmente responsáveis

2. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como um relato de experiência de natureza qualitativa, com abordagem descritiva e reflexiva. Foi desenvolvido no âmbito da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado II do curso de Licenciatura Plena em Educação Física sob orientação da professora Leydiane Gleici Oliveira Medeiros. O estágio foi realizado entre os meses de abril e julho de 2023, com carga horária de 100 horas, em uma escola municipal, localizada no Piauí. A unidade de ensino atende turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I e possui infraestrutura limitada para a prática de atividades físicas, o que exigiu criatividade e adaptações constantes.

A metodologia de trabalho foi dividida em três etapas: observação, planejamento e regência. Durante o período de observação, foram acompanhadas aulas da professora titular, análise da estrutura da escola e identificação do perfil das turmas. A regência envolveu o planejamento e execução de aulas teóricas e práticas, com base nas unidades temáticas de brincadeiras e jogos, esportes e danças, conforme estabelecido pela Base Nacional Comum Curricular.

O principal plano de aula executado teve como tema “O futsal como prática inclusiva”, utilizando o futebol de cinco como referência. A aula foi dividida em três momentos: análise e compreensão (bate-papo sobre deficiência visual e a modalidade), experimentação e fruição (execução prática com os alunos vendados) e construção de valores (roda de conversa e avaliação por desenhos reflexivos). A avaliação foi formativa, com base na participação, na expressão dos alunos e na observação direta, registrada em diário de campo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados da intervenção pedagógica nos anos iniciais do Ensino Fundamental demonstraram o potencial da Educação Física como espaço para o desenvolvimento de valores

sociais e para a construção de uma cultura escolar mais inclusiva. A proposta de vivenciar a deficiência visual por meio de uma prática corporal adaptada (atividade com olhos vendados) provocou nos alunos sensações de desafio, surpresa e empatia.

Durante a execução da atividade, muitos estudantes relataram insegurança inicial, necessidade de orientação e dependência dos colegas, o que gerou situações espontâneas de colaboração e escuta. A experiência promoveu não apenas o desenvolvimento motor, mas também a capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender a importância da acessibilidade e da inclusão no contexto escolar.

A participação dos alunos foi ativa e curiosa. A grande maioria demonstrou interesse pela temática, envolvimento nas atividades e disposição para refletir sobre a vivência. As rodas de conversa realizadas antes e depois da prática revelaram uma compreensão significativa do conteúdo, especialmente no domínio atitudinal. Expressões como “agora entendi como é difícil para quem não enxerga” ou “a gente tem que ajudar quem precisa” surgiram espontaneamente, indicando internalização dos objetivos propostos.

Outro aspecto observado foi o impacto da ausência de recursos e espaços adequados para as aulas. A falta de quadra coberta, equipamentos específicos e materiais pedagógicos limitou a variedade das atividades, mas também desafiou a criatividade. Esse cenário evidenciou a importância da formação docente voltada à realidade da escola pública.

A intervenção também contribuiu para o fortalecimento da identidade docente, ao permitir a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso em situações concretas e desafiadoras. A mediação das atividades, a escuta ativa das crianças, a adaptação das propostas e o acompanhamento das reações dos alunos foram experiências formativas que reafirmaram a relevância do estágio como elo entre teoria e prática.

Em síntese, os resultados demonstraram que, mesmo em contextos com limitações estruturais, é possível desenvolver ações significativas de inclusão e educação em valores por meio da Educação Física, desde que o planejamento seja intencional, sensível e comprometido com o coletivo escolar.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência vivenciada no estágio supervisionado nos anos iniciais do Ensino Fundamental evidenciou a potência da Educação Física como um espaço de sensibilização, reflexão e construção de valores. Mesmo diante de uma infraestrutura limitada, foi possível realizar práticas pedagógicas significativas com foco na inclusão, utilizando estratégias acessíveis e criativas. A atividade inspirada no futebol de cinco não apenas cumpriu o papel de

desenvolver habilidades motoras, mas foi além: permitiu aos alunos experimentarem sensações e percepções que ampliaram sua visão sobre as deficiências e o respeito às diferenças. A empatia despertada durante a prática foi reforçada pelas rodas de conversa e pelas produções reflexivas dos alunos, revelando uma aprendizagem que transcende o conteúdo curricular.

Além disso, o estágio contribuiu para a formação da identidade docente, oferecendo a oportunidade de vivenciar os desafios reais da escola pública, de tomar decisões pedagógicas com base em princípios inclusivos e de construir, na prática, uma postura crítica, ética e comprometida com a transformação social por meio da educação. Conclui-se que, para além da técnica e do conteúdo, o professor de Educação Física deve ser um mediador sensível às singularidades de seus alunos e capaz de promover vivências significativas, que formem sujeitos mais humanos, conscientes e solidários.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Brasília, 2017.

BRASIL, MEC. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Referencial curricular nacional para a educação infantil**, v. 3, 1998.

LARA, Fabiane Matos; PINTO, Celeida Belchior Garcia Cintra. A importância da educação física como forma inclusiva numa perspectiva docente. **Universitas: Ciências da Saúde (encerrada)**, v. 15, n. 1, p. 67-74, 2017.

LIMA, Maria Socorro Lucena; PIMENTA, Selma Garrido. Estágio e docência: diferentes concepções. **Póiesis pedagógica**, v. 3, n. 3 e 4, p. 5-24, 2006.

MARQUES, Keury Gomes; DA SILVA, Renata Vanessa; DA SILVA, Ms Rita de Fátima. Atividades inclusivas na Educação Física escolar. **EFDesportes. com, Revista Digital**, n. 119, 2008.

PIMENTA, S. G. **O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática?**. São Paulo: Cortez, 2002.